

Сергій Аркадійович Омельчук

доктор педагогічних наук, професор, перший проректор,
професор кафедри української і слов'янської філології та журналістики,
Херсонський державний університет

вул. Шевченка, 14, м. Івано-Франківськ, Україна

omegas@ksu.ks.ua

<https://orcid.org/0000-0002-0323-7922>

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ФУНКЦІЙ УЧИТЕЛЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ:

матеріали експертного опитування у формі онлайн-інтерв'ю

жовтень – листопад 2025 року

У процесі нашого дослідження ми провели експертне опитування у формі онлайн-інтерв'ю, у якому взяли участь:

Марія Блажко, учителька української мови й літератури Київського ліцею «Тріумф»;

Богдан Боднарчук, приватний репетитор української мови для іноземців та тих, хто прагне перейти в спілкуванні з російської на українську;

Крістіна Головченко, директорка Херсонської гімназії № 16 із вивченням мов національних меншин Херсонської міської ради;

Ірина Горобченко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, півфіналістка Global Teacher Prize Ukraine (2019, 2021 рр.);

Оксана Калініченко, учителька української мови й літератури комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2» Дергачівської міської ради Харківської області;

Ольга Кецмур, учителька української мови та літератури Калуського ліцею № 10 Калуської міської ради Івано-Франківської області, заслужена вчителька України, переможниця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»;

Оксана Скобіна, учителька української мови й літератури Київського ліцею «Тріумф»;

Людмила Таболіна, учителька української мови і літератури школи «MriyDiy», півфіналістка світової Премії Global Teacher Prize 2023, фіналістка Премії Global Teacher Prize Ukraine.

Респондентам було запропоновано дати відповіді на двоє питань: які професійні функції вчителя є новими (ті, що з'явилися протягом останніх кількох років) і які професійні функції вчителя зазнали трансформацій (змін) протягом останнього десятиріччя.

Марія Блажко

1. Можливість обирати модельні програми, створювати навчальні, обирати курси, зокрема інтегровані, підручники.
2. Зміна в підходах до оцінювання (насамперед у класах НУШ): поява формувального оцінювання, оцінювання за групами результатів.
3. Використання ІІІ в освітньому процесі, контроль над завданнями, які виконують учні із залученням ІІІ.
4. Зміни в системі підвищення кваліфікації вчителів: замість одноразових курсів раз на 5 років – щорічно самоосвіта, саморозвиток за своїм вибором.
5. Відповідальність за учнів у час повітряної тривоги (перехід в укриття, у нас – проведення уроків в укритті, там є навчальні кабінети; або ж інша зайнятість з учнями в укритті).
6. Можливість участі вчителя в сертифікації педагогічних працівників.
7. Комунікація з учнями в месенджерах, створення груп у вайбері, телеграмі тощо.
8. Про дистанційне навчання, електронну документацію Ви вже згадали...

Богдан Боднарчук

Щодо останнього десятиріччя я не скажу (адже не викладав у 2014/2015) але зміни помітні. Давайте порівняємо це, наприклад, з НМК української мови: раніше ми бачили що були доступні підручник – зошит для контрольних робіт та зошит з розвитку мовлення – посібник для вчителя і не було е-платформи до них. Це справді ускладнювало життя (пошук відео, вправи зі зворотнім зв'язком, звітність і заповнення журналів). Усе це переважувало вчителів. Я не скажу, що зараз я не чую від колег того самого, але, на мою думку, це залежить від того, до якої епохи звикли вчителі. Наприклад, мені як молодому вчителю не зручно буде використовувати паперові журнали, я звик інтегрувати технології під час навчання (але не перебільшую із цим). Ведення журналів у комп'ютері спростило життя.

Крістіна Головченко

1. Організація дистанційного та змішаного навчання (усі вчителі мають різний рівень цифрової грамотності, з цим дуже складно).
2. Комунікація з учнями, які перебувають за кордоном (постійно вчителям доводиться адаптувати програми і чекати довгий період часу для виконання, по суті, вже домашні завдання не несуть для вчителя жодного сенсу).
3. Використання цифрових освітніх інструментів (усі завдання інтегруємо через ігрові застосунки, типу Kahoot, Mentimeter, Padlet).
4. Більше уваги цифровій безпеці та цифровій етиці (багато безкоштовних застосунків з купою реклами).
5. Оцінювання втратило сенс як таке, в основному це тестові завдання, водночас виникає питання академічної доброчесності.
6. Учителі повинні створювати власний освітній контент, ставати блогерами, для багатьох це виклик.
7. Психоемоційна підтримка учнів та нестабільність психологічна у вчителів.
8. Підтримка інклюзивного освітнього середовища онлайн-робота з дітьми з ООП у дистанційному форматі стала важче і діти втратили набуті під час очного навчання навички.

Щодо трансформованих функцій:

1. Перехід на електронний документообіг.
2. Планування уроків – від традиційних конспектів до інтерактивних сценаріїв з мультимедійними елементами.
3. Контроль знань – від усних опитувань до автоматизованого тестування та формувального оцінювання.
4. Класне керівництво – з акцентом вже не на дисципліну, а на менторську та підтримувальну ролі.
5. Методична діяльність – катастрофічно велика кількість майстерок, воркшопів, вебінарів, семінарів.
6. Виховна робота – перехід, нарешті!!! з урочистих лінійок із депутатами до соціально-емоційних ініціатив.
7. Підвищення кваліфікації – вибір просто величезний, а раніше тільки ХАНО.
8. Оцінювання діяльності вчителя – із формальних перевірок до портфоліо, самооцінки та участі в проєктах та грантах.

Ірина Горобченко

Учитель в нинішніх умовах виконує ще одну нову функцію травмапедагога. Йому треба весь час працювати з дітьми й батьками, колегами, які перебувають у стресі. В окремих випадках, у постійному стресі. Трансформувалася робота з батьками. Учителям часто необхідно вчити батьків бути батьками. А ще з появою

в класах дітей з ООП, а їхня тільки збільшується кількість, учителям необхідно володіти вмінням створювати універсальний дизайн уроку й мати знання дефектолога.

Оксана Калініченко

На мою думку, нові функції: дистанційне навчання та змішане. Я спираюсь на власний учнівський досвід, якщо раніше під час карантину (низька температура на вулиці чи в приміщенні) ми просто лишалися вдома, то тепер учителі можуть швидко реагувати на подібні/нові виклики, продовжувати навчання дистанційно (онлайн-уроки, асинхронний супровід, створення маршрутних листів або записи навчальних відео). Також, гадаю, можна зазначити більшу автономію: вибір модельних програм (можливість обрати з кількох), перерозподіл годин на вивчення теми. Масово, гадаю, виникла потреба вчитися створювати інклюзивний простір та працювати з учнями з ООП. Трансформувався підхід до оцінювання. Хоча фактично результати навчання не нові, проте оцінювання за групами результатів передбачає класифікацію оцінки, тепер варто продумати/спланувати об'єктивну кількість робіт для перевірки усіх груп результатів. Надолуження освітніх втрат та психоемоційна підтримка як частина навчального процесу. Повторення та актуалізація і були, проте тепер ми маємо більше інформації про методику надолуження втрат та інструменти для цього: вимірювання, планування, робота, повторне тестування). Через повномасштабне вторгнення є потреба включати в структуру уроку елементи психоемоційної підтримки учнів (під час тривоги, після спуску в укриття, після стресових ночей тощо).

Ольга Кецмур

Дякую за цікаву тему, вона відображає глибокі зрушення в нашій професії за останнє десятиріччя.

Трудові функції, що зазнали трансформації:

Документаційна діяльність: перехід від паперових журналів і звітів до електронних систем обліку, платформ і цифрових кабінетів (електронні журнали, щоденники, сервіси МОН).

Оцінювання: зміна акценту з контролю на формувальне оцінювання, аналітику поступу учня, використання цифрових інструментів моніторингу.

Комунікація: від формальної взаємодії до постійного партнерського спілкування з учнями, батьками, колегами через месенджери, платформи, спільноти.

Планування й розробка уроків: перехід до освітнього дизайну – створення сценаріїв, інтерактивних ресурсів, візуального та мультимедійного контенту.

Професійний розвиток: замість участі лише в очних курсах — самоосвіта, онлайн-курси, вебінари, спільноти практики, що стали невід'ємною частиною роботи.

Нові трудові функції:

Організація дистанційного й змішаного навчання (вибір платформ, модерація онлайн-взаємодії, забезпечення цифрової безпеки).

Взаємодія з учнями, які перебувають за кордоном, підтримка інклюзивності та гнучких освітніх траєкторій.

Робота з освітніми даними: аналітика результатів.

Медіаграмотність і цифрова педагогіка: створення власного цифрового контенту, управління онлайн-репутацією, навчання дітей безпечній поведінці в мережі.

Освітній менеджмент і бренд учителя: представлення власних практик у соцмережах, участь у професійних спільнотах, реалізація авторських ініціатив.

Оксана Скобіна

Учитель втратив "право власності" на знання, якщо так можна сказати. З поширенням мережі «Інтернет», з диджиталізацією, він перестав бути єдиним і єдино правильним джерелом знань. Натомість має постійно "тримати марку" в актуальності і самих знань, і способів їх подавання.

Штучний інтелект допомагає швидше готуватися до уроків, створювати тести, презентації. Але вчитель має бути "вищим розумом", який аналізуватиме все це, перевірятиме та буде орієнтувати ШІ в правильне, потрібне вчителю русло.

Зміна сучасного учня. Вчитель має пояснити, нащо йому це все треба. Діти стали більш прагматичні.

Вивчення кожної теми тепер починається з питання учнів "А навіщо нам це?"

Людмила Таболіна

За цей час професійний профіль зазнав суттєвих трансформацій – як у змісті праці, так і у способах взаємодії з учнями, батьками, колегами й освітнім середовищем загалом.

Трудові функції, що трансформувалися: Документаційна діяльність: паперові журнали, плани, звіти та інші документи майже повністю перейшли у цифровий формат. Учитель став користувачем електронних освітніх платформ, аналітичних панелей, онлайн-систем для оцінювання.

Організаційна та комунікативна функція: класне керівництво і комунікація з батьками тепер включають онлайн-спілкування, роботу з месенджерами, соціальними мережами, формування безпечного цифрового середовища. Методична функція: планування уроків змінилося на дизайн навчального досвіду

з використанням інтерактивних технологій, мультимедійних інструментів, штучного інтелекту (наприклад, моя улюблена Canva).

Дистанційне чи змішане навчання: учитель став модератором онлайн-процесів, координатором індивідуальних освітніх траєкторій учнів у цифровому середовищі. Ми відгуки батькам пишемо щотижня з цих питань.

Взаємодія з учнями, які перебувають за кордоном: підтримка навчальної безперервності, адаптація навчальних матеріалів до різних часових зон, культурних контекстів і технічних можливостей. Функція тьютора чи ментора: супровід розвитку дитини не лише академічно, а й емоційно, формування навичок самоорганізації та саморефлексії. В нашій школі багато вчителів мають години менторства.

Функція амбасадора інновацій: представлення свого досвіду в професійних спільнотах, участь у всеукраїнських і міжнародних освітніх проєктах і форумах, створення авторських ресурсів, проведення вебінарів + робота зі спільнотою (наприклад, я волонтеру – проводжу розмовні клуби для дорослих чи для великих бізнесів).

Функція медіаграмотності та цифрової безпеки: учитель допомагає дітям розпізнавати маніпуляції, фейки, формує критичне мислення. Але тут ще багато підводних каменів.

Володіння інструментами штучного інтелекту. Учитель сьогодні користується готовими ресурсами, уміє інтегрувати можливості ШІ у процес навчання для створення дидактичних матеріалів, персоналізації, формувального оцінювання, рефлексії учнів. Але важливо і навчати відповідальному використанню ШІ, розвивати критичне мислення щодо цифрових інструментів, зберігати людяність і ціннісний вимір освіти.